

CIPIS, Marcelo. **A lenda de Abelardo**. Ilustrações de Rogério Coelho. São Paulo: SM, 2017. (Barco a Vapor: série laranja).

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

O autor Dionísio Jacob roteirizou diversos programas infanto-juvenis para televisão como Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó e TV CRUJ; recebeu vários prêmios como o Jabuti de melhor autor de didático e paradidático em 2012 e o Selo Altamente Recomendável da FNLIJ em 2015. Em *A lenda de Abelardo*, narra a vida de uma criança de 10 anos que vive em um feudo em plena Idade Média. Uma narrativa recheada de aventura e fantasia, rica na ambientação da época, com detalhes do contexto e dos costumes da Idade Média. As ilustrações são vinhetas que trazem elementos constitutivos do período abordado.

Palavras-chave: Idade Média. História Medieval. Cultura.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2018. Livros publicados em 2017 e resenhados em 2018.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.